

ПРЕДМЕТ ЭТНОПСИХОЛОГИИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ

Сагиндикова Зулфия Жақсиликовна

Венера Мамбетярова

Республика Каракалпакстан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14307814>

Аннотация. В данной статье описываются предмет, задачи и методы этнопсихологии.

Ключевые слова: этнопсихология, психологические качества, традиция, метод, культурная среда.

SUBJECT OF ETHNOPSYCHOLOGY, TASKS AND METHODS

Abstract. This article describes the subject, tasks and methods of ethnopsychology.

Keywords: ethnopsychology, psychological qualities, tradition, method, cultural environment.

Этнопсихология — это такая отрасль психологии, которая помимо психологии отдельных народностей изучает также психологию разных народов и малых национальных групп. Термин «этнопсихология» представляет собой сочетание понятий «этнология» и «психология», причем греческое слово «этнос» означает народ, племя, а «психология» означает науку о душе. Эта наука изучает уникальный психический образ, поведение, «менталитет» представителей определенной нации и этноса. Возникновение, проявление и трансформация национального характера, обычаев и традиций, национальных чувств и вкусов (тааб), этнического сознания и национального самосознания, свойственного каждой нации, а также такие вопросы, как развитие, также являются предметом изучения этнопсихологии. В свою очередь стоит отметить, что этнопсихология, в свою очередь, является прикладным направлением социальной психологии. Одной из отраслей науки, близких к этнопсихологии, является этнография, которая сопоставляет и сравнивает характеристики тех или иных культур. В этом смысле этнопсихология — это отрасль науки, изучающая сложные взаимоотношения в группах людей, принадлежащих к разным этническим группам, и специализирующаяся на их регулировании. Большое практическое значение в познании социально-психологических законов и управлении ими имеют социальная психология, изучающая влияние тех и других общественных психологических процессов на социальное поведение личности, и этнопсихология, являющаяся ее специальной отраслью.

Любому исследователю, преследующему цель проведения этнопсихологического исследования, в качестве основных принципов следует учитывать разнообразие условий культурной среды и их взаимное влияние. Это необходимо учитывать при создании программы этнопсихологических исследований.

Например, если вы хотите провести исследование в условиях Узбекистана, вам следует обратить внимание на следующие вещи:

- 1) общепсихологические факторы, характерные для разных национальностей, проживающих на этой территории, и способы их выявления;
- 2) выявить психологические качества и факторы, присущие узбекскому народу;

3) выбор методов, позволяющих измерить или экспериментально проверить выявленные факторы или психологические качества и адаптировать их к конкретным условиям;

4) обеспечение исследовательского коллектива сотрудниками, владеющими языком и обычаями исследуемой национальной группы. Потому что необходимо проводить исследование на языке той группы, которая считается объектом исследования, чтобы каждый запрос, вопрос и задание, поставленные перед испытуемыми, были для них понятны. Следует отметить, что специальных методов, направленных на проверку психологии той или иной национальной группы, ее этнических стереотипов не существует, поэтому исследования отбираются и сортируются среди доступных методов. На следующем этапе выбранные методы будут адаптированы к местным условиям проверки, а при необходимости необходимо будет перевести их с одного языка на другой.

Например, при проведении исследований в Каракалпакстане необходимо учитывать, что каждая методика должна быть как минимум на трех языках: узбекском, каракалпакском и, при необходимости, на русском. Относительно перевода следует сказать, что перевод специальных психологических тестов или методик (опросников, опросников, вопросов-шкал) требует от переводчика высоких знаний и профессиональных качеств. В противном случае методология может потерять свою ценность или не сможет выявить или измерить желаемое качество. Даже при использовании невербальных тестов в разных условиях во многих исследованиях доказано, что их содержание или цель менялись на этапе интерпретации полученных данных. Поэтому перед использованием любого методического метода целесообразно апробировать его в небольшой группе и проверить результаты, передав их экспертам или перепроверив с использованием других вспомогательных методов. Другое требование к конкретным этнопсихологическим исследованиям — проведение исследования в естественных условиях, в знакомых исследователям местах, с краткими инструкциями. Поскольку в этнопсихологических исследованиях часто участвуют люди разного возраста, профессии и образования, количество участников исчисляется многими, а иногда и тысячами респондентов, в отличие от исследований, проводимых в обычных лабораторных условиях. Поэтому для того, чтобы создать для всех систему четких, ясных заданий, требуется от психолога ряд профессиональных навыков.

В настоящее время важнейшей среди этнопсихологических проблем является изучение этнических стереотипов среди представителей той или иной нации. Какие методы можно для этого использовать?

По мнению российского исследователя Г. У. Ксоевой, здесь можно указать четыре группы методов:

1. Шкалирующие методы измерения – в основном проверяют различные этнические особенности представителей нации. Например, знаменитая шкала Богардуса: пары, заданные посредством сравнительного рассуждения, основаны на точной оценке каждого испытуемого. Или метод «суммы оценок» Лайкерта также определяет несогласие или признание испытуемым мнения представителя той или иной нации.

Можно сказать, что эти методы использовались во многих исследованиях по всему миру и установили рекорд по адаптации к местным условиям.

2. Методы наблюдения и расспроса - при этом со стороны изучаются материальные и духовные ценности, бытовые условия, обычаи, традиции и хакадзо, которые характерны для данной культурной среды и считаются ее неопределимым богатством. Среди методов анкетирования чаще всего используется анкетный метод, при котором определяются образ жизни и автобиографические сведения представителя нации, а также контент-анализ научных выводов. Американские учёные Кац и Брэлли использовали уникальную форму метода анкетирования для выявления этнических стереотипов. Например, давали список как можно большего количества ответов на интересующий субъект и просили его выбрать среди этих ответов «свой». Кроме того, из списка, содержащего 84 различных качества, им было дано задание выделить 5 ведущих качеств, характерных для своей нации и другой нации. Таким образом определялись этнические стереотипы.

3. Проективные методы – к этой группе методов, используемых в этнопсихологических исследованиях, в основном относятся тест «чернильного пятна» Роршаха, тест тематической апперцепции (ТАТ), тест завершения предложения, фотооценочный тест, мозаичный тест Ловенфельда и другие. Также были изучены стереотипы разных национальностей с точки зрения качества выполнения абстрактных задач и направленности ответов.

4. Тесты, направленные на определение индивидуальных качеств человека.

Например, тесты, направленные на изучение национальных черт характера Г. Дейкера и Н. Фрейда. В основном они изучают впечатлительность и эмоциональные реакции человека. Кроме того, в эту группу тестов входят специальный тест на интеллект, исследование духовного мировоззрения, чувства справедливости, тесты на художественный вкус и другие тесты. Изучение языка нации всеми лингвистическими методами, особенно при определении национальных стереотипов, также позволяет собрать весьма ценную информацию. Потому что язык играет роль главного инструмента в усвоении национальных ценностей и стереотипов представителем той или иной нации.

Именно поэтому этнопсихологические исследования проводятся в сотрудничестве с лингвистами, этнографами, этнологами, социологами, историками.

Прежде всего, исследователь должен обладать способностью знать язык людей в той среде, которую он исследует, «язык» через язык. Поэтому человек, стремящийся изучить национальный характер, традиции и ценности, должен прежде всего в совершенстве знать язык этого народа и нации. Вышеупомянутые методические и методические методы являются лишь основными в изучении отечественной психологии. Поскольку для изучения психологического состояния многих сторон нации можно использовать гораздо больше методов, это зависит от целей исследования и уровня методической подготовки исследователя. Во всяком случае, в последние годы в ряде научных и исследовательских работ, проводимых в Узбекистане, прежде всего, особое внимание уделяется использованию методологий, подходящих для нашей национально-культурной среды, а также адаптации методологий, разработанных иностранцев в нашей национальной среде.

В этом случае один и тот же тест или методический метод применяется на нескольких тысячах респондентов, полученные результаты изучаются с помощью экспертов с точки зрения их достоверности с данными, полученными с помощью другого метода, результаты сравниваются и только затем они представляются широкой аудитории.

Разрешается интерпретировать результаты. Это означает соблюдение этических норм при применении социально-психологических методов.

REFERENCES

1. Zufarova M. “Umumiy psixologiya”. O‘z.FMJ., 2008.
2. Xaydarov F.I., Xalilova N. “Umumiy psixologiya”. T.: “Fan va texnologiyalar” markazining bosmaxonasi : 2009.
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб: Питер, 2007.
4. Ғозиев Э.Ғ. “Онтогенез психологияси”.-Т.: Ношир. 2010.
5. Sağınbaevna T. S. et al. NODAVLAT VA JAMOAT TASHKILOTLARI FAOLIYATI VA IJODIY JAMOALARNI BOSHQARISH. – 2024.
6. Дусмухамедова Ш.А., Нишонова З.Т., Жалилова С.Х., Каримова Ш. К., Алимбаева Ш.Т. “Ёш ва педагогик психология” Т. ТДПУ, 2013
7. Turdimuratova N., Mámbetyarova V. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF ETHNICITY AND NATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 9. – С. 235-239.
8. Qalbaeva G., Mámbetyarova V. DINNIN SHAXS QALIPLESIWINDEGI ORNI HAM AHMIYETI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 11. – С. 583-587.